

ISSN 1815-1779

ELMİ ƏSƏRLƏR

SCIENTIFIC WORKS

№ 4

2005

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ

MINISTRY OF EDUCATION OF AZERBAIJAN REPUBLIC
AZERBAIJAN TECHNICAL UNIVERCITY

ELMİ ƏSƏRLƏR

SCIENTIFIC WORKS

№4

2005

BAKI-BAKU

İ.A.SÜLEYMANOV

ETHERNET ŞƏBƏKƏSİ ÜZƏRİNDƏN TCP/IP PROTOKOLU ƏSASINDA BÖYÜK HƏCMLİ İNFORMASIYA AXINLARININ SƏMƏRƏLİ MÜBADİLƏ ALQORİTMİNİN İŞLƏNMƏSİ

Məqalədə İÖS-nin qovşaqları və alt sistemləri arasında böyük həcmli informasiya axınlarının tələb olunan sürətini və qlobal internet şəbəkəsinə qoşulmaq imkanının təmin edilməsini reallaşdırmaq üçün Ethernet adapteri və TCP/IP protokolunu dəstəkləyən proqram kommunikasiya vasitələri (Soketlər) əsasında səmərəli informasiya mübadiləsi alqoritm (yeni istifadəçi protokolu) işlənmişdir.

Müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının böyük sürətlə inkişafı xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələri üçün işlənən informasiya-ölçü sistemlərinin (İÖS) informasiya və proqram təminatını yeni standartlara uyğunlaşdıraraq ilk növbədə aşağıdakı keyfiyyət göstəricilərinə nail olmağı tələb edir: • proqram təminatının açıq əməliyyat sistemi mühitində, obyekt yönümlü proqramlaşdırma platformasında işlənməsi; • İÖS-nin qovşaqları və alt sistemləri arasında böyük həcmli informasiya axınlarının tələb olunan sürətinin təmin edilməsi; • qlobal İnternet şəbəkəsinə qoşulmaq imkanının realizə edilməsi.

Yeni işlənmiş istifadəçi protokolu BNF formasında təsviri verilmiş və qəbuledicinin sonlu avtomat şəklində realizə olunmuş Mur diaqramı tədqiq edilmişdir. Mübadilə üçün istifadə olunan protokol stekini aşağıdakı kimi təsvir etmək olar:

İsmaric (mesaj – message)

| istifadəçi protokolu (tətbiqi protokol)

| TCP

| IP

| Ethernet

Ethernet şəbəkəsinin seçilməsi aşağıdakı imkanları verir: • standartlıq; • külli miqdarda şəbəkə avadanlıqlarının mövcudluğu və ucuzluğu; • qoşulmanın istifadəçi və tərtibatçı nöqteyi-nəzərindən asan olması; • yüksək ötürmə sürəti (10/100 Mbit/san).

TCP protokolunun başqa istifadəçi protokollarda (telnet, http, ftp, ssh, icq) olmayan bir sıra üstünlükləri var [1]: • standartlıq; • praktiki olaraq şəbəkə ilə işləyən bütün ƏS-lərdə realizə olunması; • aşağı səviyyəli protokoldan və avadanlıqdan asılı olmaması; • etibarlılıq təminatı; • müxtəlif tipli şəbəkələrdən marşrutlanma (heterogen şəbəkələrin işləmə qabiliyyəti) və qlobal İnternet şəbəkəsi ilə əlaqə imkanı (IP protokolunun imkanı – TCP nəqliyyat protokolu olmaqla aşağı səviyyədə

IP protokolundan istifadə edir).

TCP protokolu mübadilə zamanı göndərilən məlumata bayt ardıcılığı kimi baxır və bu ardıcılığın qorunub saxlanmasına zəmanət verir. Lakin, TCP məlumatın bölünməz paketlər şəklində daşınmasına zəmanət vermir, yəni məlumatın protokol vasitəsi ilə hissələrə bölünməsi (fragmentlənmə) mümkündür. Məsələn, göndərilən 100 baytlıq paket qəbuledici tərəfdə 12, 50, 38 baytlıq 3 paket şəklində qəbul edilə bilər. Fragmentlənmənin aradan qaldırılması və paketlərin bütöv şəkildə qəbul edilməsini təmin etmək üçün TCP üzərində əlavə istifadəçi protokolu qurmaq zərurəti meydana çıxmışdır. Yaradılmış İÖK üçün işlədilmiş istifadəçi protokolu BNF formasında aşağıdakı kimi təsvir edilir:

<istifadəçi protokolu> ::= <siqnatura> <paketin uzunluğu> <göndərilən paket>

<siqnatura> ::= 16 4

<paketin uzunluğu> ::= <kiçik bayt> <böyük bayt>

<kiçik bayt> ::= <bayt>

<böyük bayt> ::= <bayt>

<göndərilən paket> ::= { <bayt> }.

Siqnatura – paketin başlanğıcını tapmaq üçün istifadə olunan baytlar ardıcılığıdır. Qəbuledici tərəf hər bir paketi qəbul edərkən onun başlığında bu ardıcılığın gəlməsini yoxlayır. Siqnatura gəlmədən hər hansı bir məlumat gəlsə, onda bu, yanlış məlumat kimi qəbul edilərək atılır. İstifadə olunan protokolda siqnatura 16 və 4 məzmunlu iki bayt ardıcılığından ibarətdir. Paketin uzunluğu – iki baytdan ibarətdir. Beləliklə, göndərilən paketin maksimal uzunluğu 65535 bayt ola bilər. Uzunluğu 0 olan paketlər də göndərmək mümkündür. Paketin uzunluğu iki bayta aşağıdakı kimi bölünür:

<kiçik bayt> = <paketin uzunluğu> mod 256,

<böyük bayt> = <paketin uzunluğu> div 256.

Burada mod və div, uyğun olaraq, qalıq və tam bölmədir. Göndərilən paket isə uzunluğu [0, 65535] sayda baytlardan ibarətdir. Qəbuledici tərəf sonlu avtomat şəklində reallaşdırılıb. Bu avtomatın aşağıdakı vəziyyətləri vardır:

- S0 – siqnaturanın ilk baytının gözlənilməsi (16)
 S1 – siqnaturanın ikinci baytının gözlənilməsi (4)
 S2 – uzunluğun kiçik baytının gözlənilməsi
 S3 – uzunluğun böyük baytının gözlənilməsi
 S4 – göndərilən paketin yığılması
 u – paketin uzunluğu sayğacı
 kb – kiçik bayt
 bb – böyük bayt

Şekildə qəbuledici tərəfin Mur diaqramı təsvir olunub. İsmaric – geofizika bloku ilə yuxarı səviyyəli proqram arasında mübadilə edilən məlumatların özüdür. İsmaricın quruluşu aşağıdakı kimidir:

```
<ismaric> ::= <identifikator> <parametrlər>
<identifikator> ::= <bayt0> <bayt1> <bayt2>
<bayt3>
<parametrlər> ::= { <bayt> } // baytlar ardıcılığı.
```

İdentifikator 4 baytlıq söz olub ismaricın tipini müəyyən edir. Parametrlər isə baytlar yığımı olub ismaricın identifikatorundan asılı olaraq interpretasiya olunur.

Şəkil. Qəbuledicinin Mur diaqramı (sonlu determinik avtomat)

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, təklif olunan yeni informasiya mübadiləsi alqoritmi böyük həcmli informasiya axınlarının real vaxt şəraitində sürətli emalı tələb olunan İÖS-də tətbiq oluna bilər.

Təklif olunan Eternet şəbəkəsi üzərindən TCP İP protokolu əsasında informasiya axınlarının mübadiləsi alqoritmi Geofiziki siqnalların emalı üçün intellektual informasiya-ölçmə qurğusunun [2] proqram təminatının yaradılmasında istifadə edilmiş və onun səmərəliliyi «Nefiqazavtomat» EİB tərəfindən işlənmiş «Turan» geofiziki laboratoriyasının [3] tərkibində «Azərneftmədangeofizika» Trestində mədən şəraitində aparılmış sınaqların müsbət nəticələri ilə təsdiqlənmişdir.

Ədəbiyyat

1. *Kreyz Хаум*. Персональные компьютеры в сетях TCP/IP // Пер.с англ.-К.:BHV,1997,384с.
2. *Süleymanov İ.A.* Geofiziki siqnalların emalı üçün intellektual informasiya-ölçmə qurğusunun işlənməsi // Azərbaycan texniki məktəblərinin xəbərləri, 2004, № 5, s. 56-61
3. *Kərimov K.M., Məmmədov N.Ə., Əmirov Ə.M., Süleymanov İ.A., İsmayilov Ə.K., Həsənov T.C., İsmayilov F.Ç.* Neft və qaz quyularının geofiziki tədqiqi üçün «Turan» mədən geofiziki laboratoriyası // Azərbaycan-canda geofizika yenilikləri, 2004, № 1, s. 56

И.А.Судейманов

Алгоритм качественного обмена потоков информации с большим объемом на базе протокола TCP/IP в сети Ethernet

В статье предложен алгоритм качественного обмена информации (новый пользовательский протокол) разработанный на базе программных коммуникационных средств поддерживающий работу адаптера Ethernet и протокола TCP/IP. В результате достигается требуемая скорость потоков информации с большим объемом между узлами и подсистемами Информационно-измерительных систем (ИИС) и возможность связи с сетью Интернет.

I.A.Suleymanov

Algorithm of a qualitative exchange of flows of the information with large capacity on the basis of the protocol TCP/IP in Ethernet network

In article, the algorithm of a qualitative exchange of the information (new user protocol) is developed on the basis of program communication means, supporting job of the Ethernet adapter and protocol TCP/IP. As the result, the required speed of flows of the information with large capacity between units and subsystems of measurement and data processing systems (MDS) is reached and opportunity of connection with Internet network is achieved.

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Algorithm for Efficient Exchange of Large-Volume Information Flows Based on TCP/IP Protocol in Ethernet Network

Authors:

Ilhami A. Suleymanov

Journal Title:

Scientific Works of Azerbaijan Technical University, 2005, No. 4, pp. 98–99

ISSN: 1815-1779

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15689951](https://doi.org/10.5281/zenodo.15689951)

Translated reference from the original bibliography (for citation indexing):

[2] Ilhami A. Suleymanov. “Development of the Intellectual Information-Measuring Device for Processing of Geophysical Signals.” *News of Azerbaijan Higher Technical Educational Institutions*, 2004, **No. 5(33)**, pp. 56–61. **ISSN:** 1609-1620. DOI: [10.5281/zenodo.15687631](https://doi.org/10.5281/zenodo.15687631)

(Note: This corresponds to reference [1] in the Zenodo metadata)

[3] Karim M. Kerimov, Nasir Y. Mammadov, Ali M. Amirov, Anvar K. Ismaylov, Taleh I. Hasanov, Fakhreddin Ch. Ismaylov, Ilhami A. Suleymanov. “Turan” Oilfield Geophysical Laboratory for Geophysical Logging of Oil and Gas Wells. *Geophysics News in Azerbaijan*, No. 1, 2004, p. 56. DOI: [10.5281/zenodo.15676877](https://doi.org/10.5281/zenodo.15676877)

(Note: This corresponds to reference [2] in the Zenodo metadata)